

სპორტსმენთა სმენითი რეაქციის შეფასებისა და გაუმჯობესების კომპიუტერული მეთოდი

ალექსანდრე ეგოიანი - ასოცირებული პროფესორი, ფიზ.-მათ. დოქტორი;

ელ. ფოსტა: a.egoyan@sportuni.edu.ge ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

ილია ხიპაშვილი - მასწავლებელი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი. რეაქციის დრო უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია სპორტის შეჯიბრებით სახეობაში, განსაკუთრებით გუნდურ თამაშებში. ცუდი რეაქცია შეიძლება გახდეს ტრავმის მიზეზი და, პირიქით, ტრავმამ თავის მხრივ შეიძლება გამოიწვიოს რეაქციის დაქვეითება.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ამ კვლევის მთავარი მიზანია სპორტსმენთა სმენითი რეაქციის შეფასებისა და ტრენინგების კომპიუტერული მეთოდის შემუშავება.

მასალები და მეთოდები. არსებობს ბევრი ონლაინ პროგრამა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ადამიანის მარტივი და რთული მხედველობითი ან/და სმენითი რეაქციების დრო და სხვა ფსიქოფიზიოლოგიური მაჩვენებლები [1, 2]. მაგრამ არასაკმარისად შესწავლილია რთული სმენითი რეაქცია და სმენითი რეაქციის თვისებები დროის შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (1-3 წუთი).

პროგრამა გამოსცემს ხმოვან სიგნალებს ავტომატურ რეჟიმში, სადაც დროის ინტერვალი სიგნალებს შორის შეიძლება იყოს მუდმივი ან შეიძლება იცვლებოდეს ტრენინგის მიერ შერჩეულ დიაპაზონში.

ხმოვანი სიგნალების რაოდენობა ტესტში არ აღემატება 100 (20 ან 40), ცალკეულ სიგნალს ჰქვია მინიტესტი, ინტერვალი სიგნალებს შორის იცვლება დიაპაზონში 1-2 წამი. გამოიყენება სამი ტესტი: მარტივი სმენითი რეაქციის დროის გაზომვის ტესტი - ტესტირებულმა სპორტსმენმა უნდა მოახდინოს რეაგირება ერთი ღილაკის დაჭერით და რთული სმენითი რეაქციის დროის გაზომვის 2-სიგნალიანი და 4-სიგნალიანი ტესტები - ტესტირებულმა სპორტსმენმა უნდა მოახდინოს რეაგირება სიგნალზე შესაბამისი ღილაკის დაჭერით.

აგრეთვე იზომება შეცდომების რაოდენობა, რეაქციის დროის საშუალო არითმეტიკული გადახრა, სტანდარტული გადახრა და ვარიაციის კოეფიციენტი.

შეცდომების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10% მინიტესტების რაოდენობისა. ასე რომ, იმ შემთხვევაში თუ მინიტესტების რაოდენობა $n = 40$, შეცდომების რაოდენობა არ უნდა იყოს 4-ზე მეტი.

ტესტირებულ სპორტსმენს ეძლევა სამი ცდა საკონტროლო ტესტის შესასრულებლად. მათ შორის ირჩევა საუკეთესო შედეგი და ინახება მონაცემთა ბაზაში.

ტესტირების შედეგები რეალური დროის რეჟიმში აისახება გრაფიკზე, სადაც ჩანს შესრულებული მინიტესტების შედეგები და ინტერფეისის ქვედა ნაწილში გამოტანილია სტატისტიკური მაჩვენებლები.

ტესტირებისთვის მოწვეული იყო საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 10 სტუდენტი ბიჭი (17-22 წლის ასაკი). მათ არასდროს არ მიუღიათ მონაწილეობა სმენითი რეაქციის კომპიუტერულ ტესტირებაში

და არასდროს არ იყვნენ ჩართულნი საკუთარი სმენითი რეაქციის გაუმჯობესების პროცესში.

შემდეგ ეტაპზე ტარდება წინასწარი ტესტირება: ამ ტესტირების დროს სპორტსმენები სწავლობენ პროგრამასთან მუშაობის წესებს და ასრულებენ ტესტებს სანამ არ იგრძნობენ თავს თავისუფლად კომპიუტერთან.

შედეგების განხილვა. წინასწარი ტესტირების შედეგებმა გვიჩვენა, რომ მათ ჰქონდათ ფართოდ გაფანტული მარტივი და რთული სმენითი რეაქციების მონაცემები და, შესაბამისად, ორივე რეაქციის საკმაოდ ცუდი შედეგები.

წინასწარი ტესტირების შედეგების საფუძველზე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით შემუშავდა ტესტირების შედეგების შეფასების სკალა.

სპორტსმენ სტუდენტებს დაენიშნათ კომპიუტერული ტრენინგი: ტრენინგების კომპიუტერული პროგრამა წარმოადგენს ტესტირების პროგრამას, სადაც ტესტების რაოდენობა და სხვა პარამეტრები წინასწარ განსაზღვრულია მწვრთნელის მიერ სპორტსმენის რეაქციის დროსთან დაკავშირებული პრობლემების გათვალისწინებით.

ყველა ახალგაზრდას გასავლელი ჰქონდა ერთთვიანი კომპიუტერული ტრენინგები კვირაში ერთხელ 30 წუთის განმავლობაში - სულ 4 ტრენინგი.

ტრენინგის შემდეგ 7 სტუდენტს დაუდასტურდა სმენითი რეაქციის ნორმალური ან კარგი დრო: მათი მარტივი რეაქციის საშუალო დრო არ აღემატებოდა 210 მილიწამს, ხოლო რთული რეაქციის საშუალო დრო ორსიგნალიანი და ოთხსიგნალიანი ტესტების შემთხვევაში იყო შესაბამისად 350 და 540 მილიწამზე ნაკლები.

მხოლოდ 3 სტუდენტს ჰქონდა გართულება ტესტების შესრულებასთან დაკავშირებით. მათ დაენიშნათ დამატებითი 1-თვიანი კომპიუტერული ტრენინგები, რომლების გავლის შემდეგ მათ მიიღეს რეაქციის ნორმალური მაჩვენებლები.

სურათზე ნაჩვენებია 4-სიგნალიანი ტესტის საუკეთესო შედეგის გრაფიკები კომპიუტერული ტრენინგების წინ (უწყვეტი ხაზით) და შემდეგ (წყვეტილი ხაზით).

რთული (ოთხსიგნალიანი) რეაქციის დრო (მწ)

ჩანს, რომ კომპიუტერული ტრენინგის გავლის წინ მინიტესტების შედეგები გაფანტულია, დაშვებულია 2 შეცდომა, ხოლო კომპიუტერული ტრენინგის გავლის

შემდეგ შედეგები გაცილებით უფრო სტაბილურია, ტესტი შესრულებულია შეცდომების გარეშე.

დასკვნები. ჩვენს მიერ შემუშავებულია მარტივი და რთული სმენითი რეაქციების შეფასებისა და ტრენინგების კომპიუტერული მეთოდი. მეთოდის ძირითადი დანიშნულებებია სპორტსმენტა შერჩევა, კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრავმატიზმის შემცირება.

1. წინასწარი ტესტირების შედეგების საფუძველზე ლიტერატურული მონაცემების გათვალისწინებით შემუშავდა სმენითი რეაქციის შეფასების სკალა.
2. დადგინდა, რომ რთული 4-სიგნალიანი სმენითი რეაქციის გასაუმჯობესებლად სპორტსმენ სტუდენტებს სჭირდებათ მეტი დრო, ამიტომ ცუდი შედეგის შემთხვევაში მათ შეიძლება დაენიშნოს დამატებითი კომპიუტერული ტრენინგები.
3. აგრეთვე გაირკვა, რომ რეაქციის მაჩვენებლები დამოკიდებულია სპორტსმენტის კვალიფიკაციაზე: მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენტებს აქვთ უკეთესი მაჩვენებლები.
4. კომპიუტერული ტესტების შესრულება უნდა ხდებოდეს სპეციალური სპორტული ვარჯიშების შესრულებასთან ერთად.

ლიტერატურა

1. Egoyan, A. & Khipashvili, I. (2017). Use of Psychophysiological Computer Tests during the Process of Sportsmen's Preparation. Physical Education, Sport and Science (PSS), 3: 8-17. DOI: 10.21846/TST.2017.3.1
2. Egoyan, A. & Khipashvili, I. (2019). A Computerized Method for Assessment and Training of Auditory Reaction in Blind Football Players. Proceedings of IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists, 113-115.

A COMPUTERIZED METHOD FOR ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF SPORTSMEN'S AUDITORY REACTION

Alexander Egoyan - Associate Professor, Doctor of Physics and Mathematics;

Email: a.egoyan@sportuni.edu.ge ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Ilia Khipashvili - Teacher, Georgian State College of Physical Education and Sport, Tbilisi.

Abstract. We use our computer tests for testing and improving simple and choice reaction times of a sportsman. The number of sound signals in a test is 20, 40 or 100, the time period between signals lies in the interval 1-2 seconds. We use 1, 2 or 4 different signals. The tested person must respond to the sound signal by pressing the corresponding button. For the testing, 10 students of the Georgian State University of Physical Education and Sport aged 17-22 have been invited. One month after a special training including our computer tests for about 30 minutes weekly simple reaction time improved by 15-20% on the average, 2-signal choice reaction time - by 20-25% and 4-signal choice reaction time - by 10-15%. The main advantage of this method is to train the athlete to maintain attention for a sufficiently long period of time.

Keywords: simple reaction, choice reaction, auditory reaction, psychophysiological test, attention concentration.